

KORPUS LINGVISTIKASI VA ASOSIY TUSHUNCHALAR

*H.R.Zakirova,
ADU professori*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351137>

Annotatsiya

Maqolada korpus lingvistikasi o'ziga xos yo'nalish ekanligi va uning paydo bo'lishi haqida ma'lumot beriladi. Unga oid bo'lgan asosiy tushunchalardan korpus, korpus menejeri, konkordans, razmetka kabi tushunchalar tahlil qilinadi. Korpus yaratish va undan foydalanish zarurati omillari izohlanadi.

Kalit so'zlar: korpus lingvistikasi, korpus, korpus menejeri, konkordans, elektron yozuvlar, reprezentativ, razmetka, matnlar korpusi, Braun korpusi.

Annotation

The article discusses corpus linguistics as an independent field and provides information about its emergence. It analyzes key concepts related to this area, such as corpus, corpus manager, concordance, and annotation. The factors determining the necessity of creating and using corpora are also explained.

Keywords: corpus linguistics, corpus, corpus manager, concordance, electronic records, representativeness, annotation, text corpus, Brown Corpus.

Korpus lingvistikasi — kompyuter lingvistikasining bir bo'limi bo'lib, u lingvistik korpuslarni (matnlar korpuslarini) yaratish va ulardan foydalanishning umumiy tamoyillarini kompyuter texnologiyalari asosida ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Lingvistik yoki til korpusi deganda elektron shaklda taqdim etilgan, yagona tizimga solingan, strukturaviy jihatdan tartiblangan, belgilangan (annotatsiya qilingan), filologik jihatdan mukammal va muayyan lingvistik vazifalarni hal qilishga mo'ljallangan katta hajmdagi til materiallari majmui tushuniladi⁸².

Zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda glossematika yoki ilk generativizm kabi sof abstrakt nazariyalardan tashqari boshqa tadqiqotlar matn materialiga asoslanadi. Bu holatda tilshunoslar matnlarning kartochkalari yoki elektron yozuvlari bilan ish olib boradi. Agar tadqiqot xulosalari to'liq aniq belgilangan matn materialiga tayanadigan bo'lsa, bu materialni korpus deb atash mumkin. Masala shundaki, ushbu korpus til haqida umumiy xulosa chiqarish uchun qanchalik darajada reprezentativ (ya'ni yetarli va ishonchli) ekanligi hisobga olinishi kerak⁸³. Korpus bilan matnlarning oddiy to'plami o'rtasida, albatta, farq bo'ladi. Korpusning o'ziga xos bo'lgan asosiy xususiyatlari sifatida uning katta hajmi va lingvistik belgilash (razmetka) mavjudligi ko'rsatiladi. Razmetka — bu korpusni turli xil analitik ma'lumotlar bilan boyitish jarayonidir⁸⁴. Razmetka (lingvistik belgilash)ning turlari mavjud:

1) minimal razmetka, odatda, avtomatik rejimda oson amalga oshiriladi va korpusni havolaviy (referensial) ma'lumotlar bilan ta'minlashdan iborat. Ya'ni korpus bizning so'rovimizga javob berganda, misolning "koordinatalari" ("matn / bob / abzas" yoki "sahifa / satr") aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak;

2) morfologik razmetka, har bir so'z shakli leksimaning boshlang'ich (lug'aviy) shakli bilan bog'lanadi, uning so'z turkumi aniqlanadi, shuningdek, so'z o'zgarish kategoriyalariga oid grammatik belgilar (grammemalar) ko'rsatiladi. Razmetkalarining yana sintaktik, semantik, pragmatik turlari bo'lib, ammo ularning universalligi unchalik aniq emas;

⁸² Захаров В.П. Корпусная лингвистика. - Санкт-Петербург, 2005. - С. 3

⁸³ Лаврентьев А.М. Корпусная лингвистика: идеология, методы, технологии. -Новосибирск. -С. 121
<https://cyberleninka.ru/article/n/korpusnaya-lingvistika-ideologiya-metody-tehnologii>

⁸⁴ Лаврентьев А.М. О'sha asar. -С. 124

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

3) filologik razmetka, u matn variantlarini, muallif va muharrir tahrirlarini korpusga kiritish, chet soʻzlarni, iqtiboslarni, badiiy asar qahramonlarining bevosita nutqini, turli stilistik figuralarni ajratib koʻrsatish imkonini beradi.

Koʻrinadiki, korpusning analitik razmetkasi juda katta ahamiyatga egadir. Shu bilan birga bu jarayon oʻz-oʻzidan ilmiy qiziqish uygʻotadi. Eng muhimi, bu mashaqqatli ish natijalari arxivlarda chang bosib qolmaydi, balki faol ravishda qoʻllanilib, rivojlantirib boriladi.

A.M.Lavrentyev fikricha, korpusning asosiy ajralib turuvchi belgisi — bu uning reprezentativligidir. Shuni taʼkidlash zarurki, reprezentativlik talabiga javob beradigan korpus hajmi tadqiqot maqsadlariga bogʻliq boʻladi. Fonetika, prozodiya, morfologik tipologiya (masalan, “Grinberg indeksleri”), soʻz tartibining dominant turini aniqlash yoki eng koʻp uchraydigan sintaktik modellarning tahlili kabi yoʻnalishlarda juda katta hajmdagi matnlar majmuasini jalb qilish shart emas. Bunday hollarda reprezentativlik turli funksional uslublar, dialektlar va sotsiolektlarning qamrovi, tilning diaxronik (tarixiy) jihatdan yoritilishi bilan belgilanadi. Hatto ayrim tadqiqotlarda korpus bitta hududiy yoki ijtimoiy dialekt doirasida, hatto alohida bir shaxs nutqi bilan ham cheklanishi mumkin⁸⁵.

Shuni taʼkidlash kerakki, agar tadqiqot leksika yoki grammatikadagi periferik hodisalarni, ayrim leksik birliklarning grammatikalashuvi jarayonlarini yoki muayyan sintaktik konstruksiyalarning paydo boʻlishi va rivojlanishini oʻrganishga qaratilgan boʻlsa, unda ancha keng va hajmli til materialidan foydalanish zarur boʻladi.

Korpus lingvistikasiga matnlar korpusi materialiga asoslangan barcha lingvistik tadqiqotlar kiradi. Koʻrinadiki, korpus lingvistikasi matnlar bilan ish koʻradi. Demak, korpus lingvistikasi til tizimining maʼlum bir darajasi, yaʼni fonetika, leksikologiya yoki sintaksis bilan bogʻliq yoʻnalish emas, yoki maʼlum bir nazariya, yaʼni funksional, struktur-semantik, generativ grammatika nazariyalarigagina tayanib qolmaydi yoki biror tahlil aspekti, masalan, formal, semantik yoki pragmatik tahlil bilan ham cheklanmaydi.

Bu oʻziga xos shunday bir yondashuvki, unga koʻra lingvistik tadqiqot natijalari, ogʻzaki yoki yozma matnlar tahliliga tayanishi kerak va shunga qarab xulosa qilinadi, boshqa ilmiy ishlar kabi tadqiqotchining intuitiv fikrlari ifodalanmaydi. Shuning uchun korpus lingvistikasida umumiylik birlamchi hisoblanadi. Lekin intuitiv yondashuv roli ham butunlay inkor etilmaydi.

Korpus lingvistikasi tadqiqotida lingvistik eksperiment sharoitida algoritmlardan olingan “chin yoki nochin”lik haqidagi hukmlar bilan emas, balki gap ustuvorlik tizimi muhim hisoblanadi va har qanday xulosa “tabiiy” matnlar materiali bilan tasdiqlanishi talab etiladi.

“Matnlar korpusi” tushunchasiga matn va lingvistik maʼlumotlarni boshqarish tizimi ham kiradi. Bu tizim hozirgi vaqtda koʻpincha korpus menejeri (inglizcha *corpus manager*) deb ataladi. U maxsus qidiruv tizimi boʻlib, korpus ichidan maʼlumotlarni izlash, statistik maʼlumotlar olish hamda natijalarni foydalanuvchiga qulay shaklda taqdim etish uchun dasturiy vositalarni oʻz ichiga oladi.

Korpuslarni yaratish va ulardan foydalanish zarurati quyidagi omillar bilan izohlanadi:

1) korpusning yetarlicha katta (reprezentativ) hajmi maʼlumotlarning tipikligini taʼminlaydi va til hodisalarining toʻliq qamrovini beradi;

2) turli xil maʼlumotlar korpusda oʻzining tabiiy kontekstida beriladi, bu esa ularni har tomonlama va obyektiv oʻrganish imkonini yaratadi;

3) bir marta yaratilgan va tayyorlangan maʼlumotlar bazasidan koʻp marotaba, turli tadqiqotchilar tomonidan va turli maqsadlarda foydalanish mumkin⁸⁶.

Koʻrinadiki, zamonaviy lingvistik tadqiqotlar hamda lugʻat va grammatika tuzish ishlari matnlar korpuslariga tayanadi. Tabiiy tilni qayta ishlashga moʻljallangan zamonaviy intellektual dasturiy tizimlarning rivojlanishi ham katta hajmdagi eksperimental lingvistik bazani talab qiladi. Korpus maʼlumotlariga boʻlgan ehtiyoj tegishli texnik imkoniyatlarning paydo boʻlishi bilan mos tushadi.

⁸⁵ Лаврентьев А.М. Оʻsha maqola. -С. 122

⁸⁶ Захаров В.П. Корпусная лингвистика. - Санкт-Петербург, 2005. - С. 23

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Dastlabki lingvistik korpuslar XX asrning 60-yillarida paydo bo'lgan. 1963-yilda AQSHdagi Braun universitetida mashina tashuvchisida saqlangan yirik matnlar korpusi (Brown Corpus) yaratilgan. Ushbu korpus mualliflari U. Frensis va G. Kuchera uni Amerika ingliz tilining 1961-yilda chop etilgan bosma nasriy matnlaridan iborat 500 ta, har biri 2000 so'zli matnlar to'plami sifatida loyihalashtirganlar. Matnlar ingliz tilidagi ommaviy bosma nasrning 15 ta asosiy janriga mansub edi⁸⁷.

Korpus dastlabki statistik ishlov berish natijalari — chastotali va alifbo-chastotali lug'atlar, turli statistik taqsimotlar bilan ta'minlangan. Braun korpusining yaratilishi katta qiziqish va bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Birinchi navbatda matnlarni tanlash tamoyillari va bunday korpus asosida hal etiladigan vazifalar muhokama qilindi. Keyinchalik Lancaster-Oslo-Bergen (LOB) korpusi, Uppsala rus tili korpusi yaratildi. Zamonaviy ingliz tili korpuslari orasida British National Corpus, International Corpus of English, Bank of English kabi yirik loyihalar mashhurdir. Hozirgi kunda dunyoning ko'plab tillari uchun korpuslar yaratilgan, rus tili milliy korpusini yaratish ishlari ham olib borilmoqda⁸⁸.

1990-yillarning birinchi yarmida korpus lingvistikasi tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida shakllandi. Shu bilan birga, u kompyuter lingvistikasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning yutuqlaridan foydalanadi va o'z navbatida uni boyitadi.

Korpusdan ma'lumot izlash orqali istalgan so'z uchun konkordans — ya'ni ushbu so'zning barcha qo'llanishlari ro'yxatini kontekst bilan birga, manbaga havolalar bilan olish mumkin. Korpuslar til birliklari haqida turli ma'lumotlar va statistik ko'rsatkichlarni olish uchun xizmat qiladi. Masalan, ular yordamida so'z shakllari, leksemalar, grammatik kategoriyalarning chastotasi aniqlanadi, vaqt davomida ularning o'zgarishi kuzatiladi, birliklarning birgalikda qo'llanish xususiyatlari o'rganiladi.

Ma'lum davrni qamrab olgan katta hajmdagi til ma'lumotlari tilning leksik tarkibidagi o'zgarishlar dinamikasini o'rganish, turli janr va mualliflarda leksik-grammatik xususiyatlarni tahlil qilish imkonini beradi. Korpuslar turli tarixiy va zamonaviy lug'atlarni tuzishda muhim manba va vosita hisoblanadi. Ularning ma'lumotlari grammatika yaratish va til o'qitish jarayonlarida ham qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, korpus lingvistikasi keng doiradagi foydalanuvchilar manfaatlari yo'lida lingvistik tadqiqotlar uchun mo'ljallangan katta hajmdagi til ma'lumotlarini yaratish va ulardan foydalanishning nazariy asoslari hamda amaliy mexanizmlarini o'rganadi. Shu sababdan hozirgi davrda o'zbek tili korpus lingvistikasi rivojlanib bormoqda.

Adabiyotlar

1. Лаврентьев А.М. Корпусная лингвистика: идеология, методы, технологии. - Новосибирск. -С. 121 <https://cyberleninka.ru/article/n/korpusnaya-lingvistika-ideologiya-metody-tehnologii>.
2. Захаров В.П. Корпусная лингвистика. - Санкт-Петербург, 2005.

⁸⁷ Захаров В.П. Корпусная лингвистика. - Санкт-Петербург, 2005. - С. 3

⁸⁸ Захаров В.П. O'sha asar. - С. 3